

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

MOREIRA, Danilo José Silva ^[1], FONSECA, Juliana Brito da ^[2], ROSSI, Karoline ^[3], VASCONCELOS, Suzana dos Santos ^[4], OLIVEIRA, Vinicius Faustino Lima de ^[5], DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos ^[6], OLIVEIRA, Euzébio de ^[7], DENDASCK, Carla Viana ^[8], ARAÚJO, Maria Helena Mendonça de ^[9], BRITO, Maysa Vasconcelos ^[10], FECURY, Amanda Alves ^[11]

MOREIRA, Danilo José Silva. Эт аль. Общие аспекты пигментной ксеродермии: обзор. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 05-й год, Эд. 03, Vol. 11, стр. 114-126. Март 2020 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/пигментной-ксеродермии>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/70626

Contents

- РЕЗЮМЕ
- ВВЕДЕНИЕ
- ЦЕЛИ
- Метод
- Результаты
- ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДНК И ХР
- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ ХР
- КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХР
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХР
- ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
- Обсуждения
- СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УДАЛЕНИЕМ НУКЛЕОТИДОВ
- МАРШРУТ РЕМОНТА ПУТЕМ СИНТЕЗА ТРАНСЛЕСИОНА
- ТИПЫ ПИГМЕНТА КСЕРОДЕРМА
- КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕРОДЕРМЫ ПИГМЕНТОЗО
- ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПИГМЕНТОМ КСЕРОДЕРМЫ И РАЗВИТИЕМ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- Лечения
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ССЫЛКИ

РЕЗЮМЕ

Xeroderma Pigmentoso (XP) является редким, рецессивным и аутосомно-генетическим заболеванием, которое также поражает как пол, так и все этнические группы, тесно связанные с общинами с высоким уровнем инбридинга. Целью данного обзора было подробно основные маршруты восстановления ДНК XP, различные функциональные дефекты, которые приводят к развитию 8 типов XP, основные характеристики клинической картины пациента с XP, основные сопутствующие заболевания, связанные с XP, и методы лечения доступны или которые все еще находятся в исследованиях для лиц, пострадавших от XP. Библиографические исследования проводились в базах данных: Redalyc, Институциональное хранилище Федерального университета Juiz de Fora, Scielo, Бразильская цифровая библиотека диссертаций и диссертаций, Science Research.com, Lilacs и Pub Med, используя ключевые слова или их ассоциации: Xeroderma - Xeroderma Pigmentoso. XP является генетическим заболеванием, которое не имеет лечения; человек с XP имеет светочувствительную кожу и, при воздействии УФ-излучения, может развиваться несколько дерматологических осложнений; проявления XP напрямую связаны с генетическим дефектом; NER, несомненно, является основным маршрутом восстановления ДНК, когда дело доходит до XP; в XP-V облет ленты с поражением ДНК делается не полимеразой pol eta, а другой полимеразой семьи Y; дефекты в путях восстановления ДНК могут вызвать не только XP, но и другие заболевания; и лечение XP является паллиативным. Он состоит из применения специфических УФ-протекторов, препаратов, ремонтных ферментов и аденовирусных переносчиков, а также криохирургии, фотодинамической терапии (PDT), хирургического удаления опухолей и психологического сопровождения.

Ключевые слова: Xeroderma Pigmentoso, ремонт, сопутствующие заболевания, лечение.

ВВЕДЕНИЕ

Xeroderma Pigmentoso (XP) является редким, рецессивным и аутосомно-генетическим заболеванием, которое также поражает как пол, так и все национальности, тесно связанное с общинами с высоким уровнем инбридинга (DANTAS, 2018; OLIVEIRA, 2003).

Известно, что существует связь между развитием ХР и дефектами в восстановлении ДНК, которые состоят из механизмов, используемых клеткой для коррекции повреждения ДНК, избегая индукции мутаций (SANTIAGO, 2015).

Развитие каждого из восьми типов ХР обусловлено различными функциональными дефектами, которые включают пути восстановления ДНК (SANTIAGO, 2015).

Лица с ХР, а также в любом другом заболевании, представляют симптоматологические характеристики, которые приводят к созданию клинической картины, которая соответствует набору симптомов, представленных пациентом (PRIBERAM DICIONÁRIO, 2020).

В литературе имеются свидетельства связи между ХР и развитием других сопутствующих заболеваний, которые состоят из возникновения двух или более заболеваний одновременно у человека (GOLDMAN; AUSIELLO, 2011).

Со временем, чтобы улучшить качество жизни человека с ХР, было разработано несколько методов лечения, которые состоят из способов ухода за пациентом (SCOTTINI, 2017).

ЦЕЛИ

Подробно основные способы восстановления ДНК ХР.

Подробно различные функциональные дефекты, которые приводят к разработке 8 типов ХР.

Подробно основные характеристики клинической картины человека с ХР.

Подробно основные сопутствующие заболевания, связанные с ХР

Подробная информация доступных методов лечения или лечения, которые все еще находятся в исследованиях для лиц, пострадавших от ХР.

Метод

Библиографические исследования проводились в базах данных: Redalyc, Институциональное хранилище Федерального университета Juiz de Fora, Scielo, Бразильская цифровая библиотека диссертаций и диссертаций, Science Research.com, Lilacs и Pub Med, используя ключевые слова или их ассоциации: Xeroderma - Xeroderma Pigmentoso.

Критериями включения, используемыми в поиске, были всеобъемлющая доступность в Интернете, прямой подход к ХР или по некоторым соответствующим аспектам в связи с этой патологией и текстом работы, написанной на английском, португальском или испанском языках. Что касается применяемых критериев исключения, то до 2000 года проводятся дублирующиеся работы и работы.

В упомянутых базах данных был проведен поиск, с тем чтобы перечислить существующие исследования, связанные с ХР, в литературе. Из предыдущего прочтения названий и рефератов найденных работ, постановки, которые не отвечают тому, что, как ожидается, написать этот обзор были отброшены. Затем был зачитан полный текст постановок, которые прошли предыдущие этапы, и был рассмотрен, выбрав для этого обзора те, которые касаются соответствующих аспектов ХР.

Результаты

ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДНК И ХР

Вариант формы ХР (ХР-V) связан с отсутствием полимеразы pol eta, присутствуют в пути трансграничного ремонта (TLS) (CASTRO, 2016). Все остальные типы проявлений ХР напрямую связаны с дефектами в пути нуклеотидного иссечения (NER), который образуется совместным действием около 30 белков (SANTIAGO, 2015).

NER распознает пространственные искажения в структуре молекулы ДНК, исправляя поражения, вызванные действием ультрафиолетового (УФ) света, продукты,

полученные в результате активации полициклических ароматических углеводородов, окислительных продуктов и продуктов, образованных химиотерапией (MORI, 2015; МОУРА, 2015; Сантьяго, 2015).

NER есть два пути: восстановление, связанное с транскрипцией (TCR, от английского *Transcription Coupled Repair*), и глобальное восстановление генома (GGR, от английского *Genome Global Repair*) (MORI, 2015; MOURA, 2015; SANTIAGO, 2015).

TLS делает *обойду* пространственного поражения ДНК и основной полимеразы, участвующих в этом процессе является pol eta. В отсутствие pol eta, полимеразы, которая делает обход поражения pol йота, которая имеет гораздо более высокий уровень ошибок, чем pol eta (CASTRO, 2016; LERNER, 2014).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ ХР

Семь белков группы комплементации Xeroderma Pigmentosum – XPA, XPB, XPC, XPD, XPE и XPF и XPG – являются частью пути ДНК NER. Осложнения в генах, кодирующих эти белки, приводят к неэффективности NER (MORENO, 2017; SANTIAGO, 2015).

В XP-V, функционирование NER путь ДНК является нормальным, однако, функция полимеразы pol η, фермент синтезируется из гена POLH и отвечает за ДНК путем, скомпрометирована, вызывая неэффективность пути TLS (MORENO, 2017).

КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХР

Пациенты с ХР могут представлять клинические проявления широкого спектра действия: чувствительность к УФ-излучению, предрасположенность к развитию опухоли, преждевременное старение кожи, эритемы, неврологические осложнения и нарушение развития организма (CHAIBUB, 2011; DANTAS, 2018; LEITE, 2008; VIANA, 2011).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХР

Синдром Кокейна, Трихотиодистрофия и синдром XP/deSanctis-Cacchione являются заболеваниями, которые связаны с ХР из-за дефектов, которые делают невозможным для восстановления ДНК пути функционировать отлично. Этот синдром также включает сенсорную потерю слуха, катаракту, пигментную ретинопатию, фоточувствительность кожи и кариес зубов. (CASTRO, 2016; SOLTYS, 2010).

При трихотиодистрофии пораженный человек может мчаться с коротким ростом, микроцефалией, когнитивным дефицитом, характерным легким – отступавшим подбородком и большими ушами – дисплазией ногтей, фоточувствительностью, ихтиозом, инфренцией и большей предрасположенностью к инфекционным заболеваниям (CASTRO, 2016; SOLTYS, 2010).

Синдром XP/deSanctis-Cacchione состоит из картины ХР, связанной с сосуществованием гипогонадизма, неонизма и тяжелых неврологических заболеваний у пострадавшего человека (LERNER, 2014; SOLTYS, 2010).

ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В основном, лечение вращается вокруг удаления любых опухолей, которые возникают и изменения в жизненных привычках пострадавшего человека, таких как использование длинной одежды и осуществление деятельности в ночное время (LERNER, 2014).

В некоторых случаях используется изотретиноин (цикретиновая кислота); другим инструментом лечения является использование аденовирусных векторов (LEITE, 2008). Криохирургия или криотерапия также является альтернативным инструментом для лечения пациентов ХР (ANTUNES; ANTUNES; SILVA, 2007). Использование PDT также является инструментом, который позволяет лечение рака от ХР (ZAMARRÓN et al., 2017).

Обсуждения

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УДАЛЕНИЕМ НУКЛЕОТИДОВ

Что касается шагов NER, поражение сначала выявлено, а затем открытие двойной ленты и проверка поражения. Вскоре после этого образуется предрезный комплекс, который вызывает резку олигопептида, содержащего поражение и синтез ремонта (MORI, 2015).

Два подмаршрута NER – TCR и GGR – классифицируются в соответствии с сотовой техникой, используемой для выполнения ремонта (SANTIAGO, 2015).

В основном, TCR-NER происходит, когда есть блокировка для прогрессирования РНК полимеразы I или II (РНК в). Белок CSB (*Соскаупе Синдром Дополнение группы В*) имеет высокое сродство к РНК, и считается, что это взаимодействие увеличивается в интенсивности, когда рнк pol сталкивается с некоторыми физическими препятствиями, которые препятствуют непрерывности процесса транскрипции, в результате интенсивного взаимодействия CSB и транскрипционный комплекс. Таким образом, CSB считается первым белком, который реагирует на травму в процессе TCR-NER (MORI, 2015).

Увеличенное взаимодействие между CSB и RNA внутри произошло бы когда транскрипция была прервана некоторым повреждением на ленте прессформы, которая поверена, что как считается, сдвигает CSB назад (обратное отслеживание). Это перемещение освободило бы связывающие участки и открыло бы другие ремонтные белки. Согласно регрессам РНК pol, белок репликации А (RPA) связывает к местам просто ленты предотвращая renaturation, в дополнение к сигнализировать набор ХРА к месту ушиба. CSB также набирает CSA (*Кокейн синдром дополнения группы А*). CSA действует в убихинизации CSB, процесс, который очень важен для TCR-NER, так как химерик CSB имеет возможность восстановить любые молекулярные дефекты в CSB. С этого момента механизмы ремонта травматизма являются общими между TCR-NER и GGR-NER (CASTRO, 2016; MORI, 2015).

Подвиа GGR-NER, как указывалось ранее, действует, когда повреждение двойной ленты ДНК искажает пространственную структуру, ставя под угрозу двойную спираль. Распознавание дается двумя белковыми комплексами, UV-DDB, который является гетеродимером в результате союза DDB1 и DDB2 и еще одним гетеродимером XPC-RAD23B/hHr23B-Centrina 2, который первым распознает поражение. Белки XPC являются компонентом его гетеродимера, который фактически распознает поражение, так как он имеет связывающее сродство ДНК и имеет эту повышенную связывающую способность, более искаженную пространственное поражение двойной спирали. Комплекс UV-DDB сокращает время ремонта CPD и 6-4 PP (фотопродукты, полученные от взаимодействия УФ-лучей и кожи) из-за стабилизирующей функции, которую он оказывает на NER. Пациенты XP-E заметно снизили ремонт 6-4 PP (CASTRO, 2016; FELTES, 2017; MORI, 2015; PUUMALAINEN, et al., 2015).

После процесса идентификации последующие этапы NER следуют по общему пути в обоих субпатических маршрутах с набором TFIIH (*Транскрипционный фактор человека II*), мультипротеиновый комплекс с 10 подразделениями, в которых обнаружены белки хрВ и XPD. Это зависимые от АТФ хелики, которые разворачиваются ДНК в противоположных полярностях. XPD выкатывается в направлении 5'-3', в то время как хрВ в направлении 3'-5'. хрВ может быть более эффективным в сборке TFIIH, чем в процессе хелика. XPD имеет очень узкий дугообразный структурный домен, через который он перемещается через простую развернутую ленту. Поскольку размер отверстия, образованного дугой, не велик, XPD можно считать фактором проверки повреждений, так как травмы в больших размерах не пройдут из-за физического препятствия. В этом контексте до этого момента происходит открытие двойной ленты и проверка поражения. Следующим шагом является сборка предрезного комплекса с подключением XPA, RPA и XPG и выключением комплекса XPC-hHR23B. Одна из функций XPA заключается в обнаружении некоторых повреждений, которые не были замечены XPD, а также подключиться в противоположном направлении к хрВ, в конце 5' травмированной ленты. RPA соединяет невредимую ленту, охватывающую около трех десятков нуклеотидов, и помогает в правильном позиционировании эндонуклеаз, в дополнение к вытеснению XPC, который покидает комплекс TFIIH. XPG и комплекс ERCC1-XPF являются эндонуклеазами, которые получили помощь RPA, чтобы позиционировать себя, и что будет акциз олигомер с поражением и обеспечить непрерывность процесса ремонта (CASTRO, 2016; MORI, 2015; SANTIAGO, 2015).

Чтобы закончить процесс, синтезируется новая простая лента ДНК, чтобы занять поврежденное место, с действием полимеразы β и $\text{pol } \eta$ в синтезе новой ленты и действии ДНК лигазы I или II, которая вносит изменения в новую ленту на сайт (CASTRO, 2016; FELTES, 2017).

МАРШРУТ РЕМОНТА ПУТЕМ СИНТЕЗА ТРАНСЛЕСИОНА

Существование поражения ДНК приводит к изменению пространственной структуры двойной ленты, что делает невозможным распознавание азотных оснований репликационными полимеразми семьи A (α, β, ϵ), которые прекрасно функционируют только в нетронутой ДНК, что может привести к остановке репликации вилки и, следовательно, клеточного апоптоза (LERNER, 2014; MORENO, 2017).

Полимеразы семьи γ , в основном $\text{pol } \eta$, являются наиболее квалифицированными для выполнения ремонта поврежденной ДНК, потому что они имеют меньшие каталитические участки ладони и большого пальца, что позволяет вставлять нуклеотиды даже при наличии поражения в ленте ДНК. С помощью этого процесса вилка репликации предотвращается в течение длительного периода времени, что может вызвать процесс клеточного апоптоза (CASTRO, 2016).

В тот момент, когда репликационные полимеразы не могут реплицироваться некоторыми физическими препятствиями в ленте ДНК, антиген распространения ядерных клеток (PCNA) будет иметь свой лизин 164 моноубикитинизированный убиквитином комплексом лигазы E2/E3. Это изменение способствует повышению сродства PCNA с полимеразми семьи γ , обеспечивая вызов для tls полимеразы, в результате чего замена пролиферативных полимераз, и взаимодействие $\text{Pol } \eta$ с местом поражения, составляющих облет (CASTRO, 2016).

Сделано отклонение $\text{Pol } \eta$ или другой полимеразы семьи γ , другой полимеразы семьи B, в основном $\text{Pol } \zeta$, вставляет основания для еще нескольких пар вперед. После прохода, $\text{Pol } \eta$ desubiquitinated белком usp7 . При этом полимеразы семьи A, в основном δ Pol , продолжают процесс репликации ДНК (CASTRO, 2016; LERNER, 2014).

ТИПЫ ПИГМЕНТА КСЕРОДЕРМА

Пигментный тип А (ХР-А) Xeroderma состоит из фенотипического выражения, полученного в результате изменения гена ХРА, который имеет 6 экзонов, расположенных на хромосоме 9q22.3 и расширение 25 крб. Белок, транскрибированный из гена ХРА, имеет 42 кДа и домены, которые поддерживают его связывание с ДНК, цинковыми пальцами *цинковых пальцев* (DANTAS, 2018; LEITE, 2008). Пациенты с дефицитом в этом клеточном механизме нарушили способность правильно формировать предитрезный комплекс, который был бы правильным расположением клеточного оборудования на концах травмы ДНК (BENSENOUCI et al., 2016). В Японии и Азии большинство случаев ХР связаны с геном ХРА, представляя мутацию в последнем нуклеотиде экзона 3 (LEITE, 2008).

Xeroderma Pigmentosum типа В является одной из форм проявления болезни в результате не синтеза ХРВ/ERCC3 белка. Ген ХРВ расположен на хромосоме 2q21 и его дефицит вредит нервной системе, а также является частью синдрома Кокейна (DANTAS, 2018). Белок ХРВ является геликейсом АТФ (Аденозин трифосфат), зависимым, который следует за лентой ДНК в направлении 3'-5, набранной после первоначального распознавания поражения в то время, когда ТCR (Транскрипция совместного ремонта) и GGR (Глобальный геномный ремонт) сходятся в общий путь NER (CASTRO, 2016).

Xeroderma Pigmentosum типа С (ХР-С), в свою очередь, происходит, когда генетические аномалии влияют на ген ХРС, который имеет 16 экзонов и 33 Крб и находится в локусе 3p25. Белок, транскрибированный из гена ХРС, содержит 940 аминокислот и связывается с другими белками, hHR23В и centrine 2, образуя белковый комплекс с терминальным С-связывающим доменом для ДНК человека и транскрипционным фактором II, который распознает поражения ДНК (LEITE, 2008). Наиболее распространенной мутацией в гене ХРС является удаление 2бр. По данным алжирского исследования анализа 17 пациентов с ХР-С, все были гомозиготы для удаления 2бр. Наиболее частое удаление приводит к неэффективному прекращению кодона, ухудшая взаимодействие между белками ХРС, hHR23В, Centrine 2 и TFIIH, которые имеют важное значение в признании повреждения ДНК, и начало пути ремонта NER (BENSENOUCI и др., 2016).

Xeroderma Pigmentosum типа D связан с дефектами в гене XPD, который расположен на хромосоме 19.q13.2-13.3. Белок, транскрибированный из этого гена, связан с иссечением и ремонтом ДНК. Дефекты экспрессии этого белка также связаны с такими заболеваниями, как трикодистрофия и синдром Кокейна (DANTAS, 2018). Белок XPD является хеликайс ДНК, который является частью TFIIH, отвечает за стабилизацию белков в месте поражения. Кроме того, XPD зависит от АТФ и раскручивает двойную ленту ДНК в направлении 5'-3, обратную сторону белка XPB (CASTRO, 2016; SOLTYS, 2010).

Xeroderma Pigmentosum типа E (XP-E) связан с мутациями на хромосоме 11p12-p11. Ген XPE отвечает за синтез ДНК-связующих белков (DANTAS, 2018). Продуктом, закодированным из гена XPE, является белок DDB2 (FELTES, 2017). Белок XPE образуется подразделениями p127/DDB1 и p48/DDB2 и участвует в путях коррекции повреждений ДНК, распознавая поражения, которые не были признаны комплексом XPC-hHR23B как циклобутановые пиримидиновые красители (CPD's) (LERNER, 2014). XPE используется только в суб-маршруте GGR-NER. В случае TCR, как хре белка и XPC-hHR23B не требуется. Физическая блокада ДНК для продолжения РНК-полимеразы II является признаком вербовки этого белка (LEITE, 2008).

Xeroderma Pigmentosum типа F (XP-F) происходит от мутации в гене, расположенном на хромосоме 16p13.3-p13 (DANTAS, 2018). Белок XPF связывается с белком ERCC1 и образует гетеросодер XPF-ERCC1. Белок XPF является продуктом гена XPF/ERCC4, с 103 kDa. Стабилизация комплекса связана с объединением двух белков. Комплекс XPF-ERCC1 имеет домен, расположенный в XPF с каталитическими нуклеасе свойствами, участвующий в пути NER ДНК. Он также присутствует в других путях восстановления ДНК, таких как ДНК DSB/ЗФД (*Double Strand break*) и перекрестные связи между лентами ДНК (LERNER, 2014). Разрез олигонуклеотида, который обладает поражением, происходит только после прибытия комплекса XPF-ERCC1, который первым делает разрез в направлении 3, оставляя гидроксильный радикал, в котором синтез ремонта будет инициирован ферментом полимеразы ДНК (MORI, 2015).

Xeroderma Pigmentosum типа G (XP-G) связан с аномалиями в гене, расположенном на хромосоме 13q33 (DANTAS, 2018). Белок XPG является эндонуклеазой, которая разрушает поврежденную ДНК, и ее действие начинается около 5 нуклеотидов до

места поражения в направлении 3'. Разрез в направлении 5' гетеродер XPF/ERCC1 также требует присутствия белка XPG в пути ремонта NER. Пациенты, которые проявляют болезнь XP-G имеют крайне дефицит NER, и недостатки в гене кодирования XPG привести к XP / CS фенотип, когда человек сопутствующий представляет Xeroderma пигмента и синдром Кокейна. XPG действует как coactivator транскрипции PC4/CF4 (*Положительный кофактор 4 или положительный кофактор 4*), который предотвращает мутацию и гибель клеток от окислительного повреждения ДНК. PC4 работает, удаляя XPG из регионов, где РНК-полимераза обнаружила травму, освобождая участок для процесса ремонта. Кроме того, XPG стабилизирует TFIIH и позволяет фосфорилирование ядерных рецепторов, имеющих важную роль в экспрессии генов (SOLTYS, 2010).

Вариант Xeroderma Pigmentosum (XP-V) является заболеванием в результате отсутствия полимеразы в η , закодированной из гена POLH. В η состоит из 11 аксонов, 713 аминокислот, и его центральная функция заключается в проведении ДНК-по пропуска (MORENO, 2017). Пациенты XP-V имеют путь восстановления ДНК путем нормального нуклеотидного иссечения, но имеют другие дефектные механизмы ремонта, такие как механизм трансфункции, который в дополнение к метаболизации фото продуктов, также ухудшает реактивных видов кислорода (LIU; CHEN, 2006). Люди η реплицировать ДНК с поражениями, делая отклонения, уменьшая заболеваемость раком за счет уменьшения мутагенеза. У пациентов XP-V, сайты, пострадавшие из-за воздействия УФ-излучения имеют репликации ДНК прервана и ход процесса более склонны к ошибкам, потому что $\text{pol } \eta$ является наиболее специализированной полимеразы в обгона. При отсутствии $\text{pol } \eta$ другие полимеразы того же рода (например, $\text{pol } \zeta$) делают отклонение, но с низкой специфичностью вставки соответствующих оснований в комплементарную ленту, вызывая многочисленные мутации, которые приводят к раку кожи (LERNER, 2014; MORENO, 2017).

Polymerase $\text{pol } \eta$ может выполнять по-пасс в двух основных фотопродуктов, образованных после воздействия УФ-излучения – циклобутан пиримидин красителей и 6,4 PP – а также действовать на окисленных основаниях (MORENO, 2017). Знания, полученные до 2017 года о XP-V, заключается в том, что его разработка происходит от контакта с UVB лучами и UVC. Тем не менее, эта связь не может быть делимитирована только с этими длинами волн, так как Есть несколько исследований, описывающих

мутагенные эффекты UVA у пациентов XP-V (MORENO, 2017). В штате Гойес, расположенном в Бразилии, община в городе Арарас имеет частоту одного случая XP-V на 200 человек (MORENO, 2017).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕРОДЕРМЫ ПИГМЕНТОЗО

Лица с XP-A следуют клиническому курсу, что приводит к наступлению неврологических симптомов уже в детстве. У пациентов с XP-A, которые достигли совершеннолетия, наблюдается обширная потеря нейронов и глиоз белого вещества в центральной нервной системе (ЦНС). Считается, что приобретенные факторы, такие как окислительный стресс или случайная токсичность аминокислот, могут быть связаны с неврологическими проявлениями у пациентов с XP-A (UEDA et al., 2012).

Что касается XP-C, было установлено миссионерами из *Good Samaritans International* в партнерстве с гватемальскими врачами, что гватемальская деревня имеет высокую заболеваемость пациентов XP-C. Существовал не представление неврологических симптомов, однако дети были не более десяти лет, были передовые пролиферации опухоли, гангрена и инфекции, с сообщениями о сильной боли после воздействия солнца (CLEAVER, и др., 2011).

Из-за важной функции белка XPD в пути ремонта NER, XP-D пациенты представляют тяжелый дефицит NER пути, что приводит к неврологической дегенерации гомозиготных пациентов примерно в 20% до 30% случаев (RIBEIRO и др., 2018).

Пациенты с XP-E, похожие на XP-C пациентов, как правило, не имеют неврологических заболеваний, хотя они могут представлять CNS аномалии из-за генетических и экологических причин в некоторых случаях (ORTEGA-RECALDE и др., 2013).

Из всех пациентов с XP, 20% являются XP-V и имеют более благоприятный прогноз, чем классический XP (XP-A к XP-G), дефицит NER. Фоточувствительность пациентов с V-XP подчеркивается в раннем взрослом возрасте, когда появляются первые злокачественные поражения. Кроме того, лица с XP-V не имеют неврологических поражений (LERNER, 2014).

Неврологические проявления присутствуют в группах дополнений XP-A, XP-B, XP-D и XP-G (BENSENOUCI и др., 2016).

Хр люди с большей вероятностью развивать окулокутановые неоплазмы по отношению к другим, с основными типами базально-клеточной карциномы (BCC), плоскоклеточный рак (SCC) и меланомы (FELTES, 2014; HALKUD и др., 2014; OLIVEIRA et al., 2003).

Что касается глазных неоплазм, век, конъюнктивы и роговицы являются регионами, наиболее восприимчивыми к развитию неоплазм (HALKUD и др., 2014).

В литературе также сообщается, что такие регионы, как полость рта, кончик языка, костный мозг, яички, желудок, легкие и поджелудочная железа у пациентов XP с большей вероятностью будут затронуты неоплазмой по сравнению с другими людьми (FELTES, 2017; HALKUD и др., 2014).

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПИГМЕНТОМ КСЕРОДЕРМЫ И РАЗВИТИЕМ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Появление дефектов в NER путь ДНК восприимчивости пострадавшего человека развивать не только классический XP, но и другие аутосомные и рецессивные заболевания, такие как синдром Кокейна, Трихотриодистрофия, Синдром мозга-Оculus-Скелет, УФ-чувствительный синдром, синдром XPF-ERCC1 и синдром XP/deSanctis-Cacchione, оба представляют в качестве общей черты увеличение чувствительности к ультрафиолетовым лучам (MOURA, 2015; SOLTYS, 2010).

Синдром Кокейна является клиническим состоянием, связанным, в большинстве случаев, с неврологическими и физическими проблемами развития, классифицируются на пять групп дополнения в соответствии с пораженным локусом гена. В двух из этих групп мутации происходят в генах CSA (ERCC8) и CSB (ERCC6), что приводит к фенотипу с поврежденным пути TCR ДНК. В других группах мутации влияют на гены XPB (ERCC3), XPD (ERCC2) или XPG (ERCC5), что, в свою очередь, приводит к дефициту фенотипа с неуверенным путем. В результате, группы, не подверженные NER, соответствуют людям, которые подвержены развитию как синдрома Кокейна, так и XP,

с более высокими шансами развития рака кожи (CASTRO, 2016; SOLTYS, 2010). Клиническая картина человека с синдромом Кокейна может также включать сенсорную потерю слуха, катаракту, пигментарную ретинопатию, фоточувствительность кожи и кариес зубов (CASTRO, 2016).

Трихотиодистрофия является состоянием, при котором пострадавший человек не выполняет должным образом образование сульфидных мостов, тем самым вмешиваясь в синтез некоторых аминокислот, которые составляют волосы и ногти, такие как цистеин. Это объясняет своеобразную характеристику заболевания: хрупкие ногти и хрупкие волосы и стоки (CASTRO, 2016; SOLTYS, 2010). Другие проявления, которые могут появиться в клинической картине человека с трихотиодистрофией включают короткий рост, микроцефалию, когнитивный дефицит, характерный легкий – отступленный подбородок и большие уши – дисплазия ногтей, фоточувствительность, ихтиоз, бесплодие и большая предрасположенность к инфекционным заболеваниям (CASTRO, 2016). Что касается генетики заболевания, четыре гена, связанные с развитием трихотиодистрофии уже определены: XPD, XPB, TTDA и TTDN1. Хотя последний не имеет своих функций уточнить, известно, что первые три кодируют белки, которые интегрируют TFIIH, структура, связанная с ДНК NER пути (SOLTYS, 2010).

Синдром XP/deSanctis-Cacchione состоит из картины XP, связанной с сосуществованием гипогонадизма, неонизма и тяжелых неврологических заболеваний у пострадавшего человека. Ученые, которые назвали синдром были первыми, чтобы установить связь между XP и неврологических аномалий (LERNER, 2014; SOLTYS, 2010).

В дополнение к упомянутым заболеваниям, также отмечается, что XP лица с большей вероятностью развивать окулокутановые неоплазмы по отношению к другим, риск, который оценивается в тысячу раз выше. В случаях типа C и E XP, существует более высокая заболеваемость раком кожи (FELTES, 2014; HALKUD и др., 2014; OLIVEIRA et al., 2003).

Основными типами окулокутановых неоплазм, затрагивающих людей XP являются базально-клеточная карцинома (BCC), плоскоклеточная карцинома (SCC) и меланома, первые два из которых являются наиболее частыми. BCC характеризуется более

медленным ростом и более низкими шансами метастатизации, в то время как CPB имеет противоположные характеристики (HALKUD et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2003).

Что касается глазных неоплазм, то более высокое воздействие ультрафиолетовых лучей солнца в основном восприимчивости век, конъюнктивы и роговицы к развитию этих неоплазм.

В литературе, Есть сообщения, что такие регионы, как полость рта, кончик языка, костный мозг, яички, желудок, легкие и поджелудочная железа у пациентов XP, скорее всего, будут затронуты неоплазмы по сравнению с другими людьми (FELTES, 2017; HALKUD, 2014). С более высокими шансами развития неоплазм, в основном с участием кожи, пациенты XP минимизируют продолжительность жизни (MOURA, 2015).

Лечения

XP не имеет никакого лечения, потому что это генетическое заболевание и меры, принятые для лечения являются паллиативными, стремясь увеличить продолжительность жизни пациента. В основном, лечение вращается вокруг удаления любых опухолей, которые возникают, рекомендовав последующей деятельности с дерматологом. Необходимо, чтобы пациент XP изменил свои жизненные привычки, надев длинную одежду и уменьшая участки, подвергшиеся воздействию света. Кроме того, осуществление мероприятий в ночное время, а не в дневной и вечерний период, сводит к минимуму количество терпеливый XP с крупнейшим источником УФ-излучения, который находится на Земле, Солнце (LERNER, 2014).

Сообщается, что использование изотретиноина (циклетиноановой кислоты) снижает начало и распространение неоплазм кожи у пациентов с высокой заболеваемостью раком. Другим вариантом является использование ремонтных ферментов, инкапсулированных в липосомах, таких как T₄ эндонуклеоз V и CPD-фотолиз, которые восстанавливают поражения CPD. Фермент T₄ эндонуклеоз V режет поврежденную ленту ДНК и усваивают, генерируя продукты, доступные для клеточного оборудования. В то время как фотолиз CPD разрывает связи в циклобутановом кольце, образоваваемом между пиримидинами. Для ремонта 6-4 PP есть 6,4 PP

фотолии, которые должны быть активированы с помощью UVA излучения, которое порождает определенный страх в использовании этой функции, потому что UVA может вызвать другие травмы, которые могут быть проблематичными для человека (LEITE, 2008).

Другим инструментом лечения является использование аденовирусных векторов. Таким образом, терминальный домен globose формат аденовируса взаимодействует с рецептором CAR (*Коксаки-Аденовирусный рецептор*). После взаимодействия между вирусом и поверхностью клетки, сигнал для эндоцитоза происходит и аденовирус интернализован, высвобождается эндомо и перемещается в ядро клетки микротрубулинами. Необходимо уточнить, что при строительстве аденовирусных векторов удаляются регионы и вставляются другие, представляющие интерес. Рекомбинантная аденовирусная генная инженерия была получена с помощью рекомбинантной генной инженерии для генов XPA, XPC, XPD и XPV, которые эффективны для трансдукции и дополнения клеточных процессов в организме человека (LEITE, 2008). С помощью метода на основе ретровируса, XPC транскомплементации белка было сообщено, трансдуцирование XPC в стволовые клетки человека, восстановление общей мощности NER. Несмотря на успех *in vitro*, на практике ретровирусы могут вызывать побочные эффекты, не контролируемые теми, кто применяет технику – такие как нарушения гематопозитических путей крови (DUPUY, и др., 2013).

Криохирургия или криотерапия также является альтернативным инструментом для лечения пациентов XP, метод, который состоит из замораживания травмы области и указание на этот тип процедуры учитывает макроскопический аспект поражения, размеры, местоположение, гистологический состав и возраст пациента. Криохирургия в основном использует жидкий азот и состоит из очень быстрого и сильного замораживания, с последующим медленным оттаиванием, вызывая гибель клеток пострадавшего региона (ANTUNES; ANTUNES; SILVA, 2007).

Использование фотодинамической терапии (PDT) является инструментом, который позволяет лечение рака от XP, без инвазивных методов или использования токсичных химиотерапии здоровых тканей. Сообщается, что клинические исследования с использованием метил-б-аминолевулиновой кислоты и красного света, как было

показано, является хорошей альтернативой для лечения поверхностного базально-клеточного рака у пациентов XP (ZAMARRÓN et al., 2017).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XP является генетическим заболеванием, которое не имеет лечения, в результате дефектов, возникающих из NER пути и в TLS путь восстановления ДНК, и может принять 8 различных типов проявлений.

Человек с XP имеет светочувствительную кожу и при воздействии УФ-излучения может развиваться несколько дерматологических осложнений, имеющих экспоненциально более высокий шанс развития базальных клеток, спироцеллюлярных и меланомы рака по сравнению с нормальным человеком для XP, в дополнение к неврологическим и офтальмологическим нарушениям.

Проявления XP напрямую связаны с генетическим дефектом, который предшествует его фенотипическим проявлением, представляя неэффективные точки в цепи восстановления ДНК, которые меняются в зависимости от типа XP.

NER, несомненно, является основным маршрутом восстановления ДНК, когда дело доходит до XP, потому что 7 типов XP из-за этого механизма коррекции повреждений ДНК. NER подразделяется на два подпути: TCR-NER и GGR-NER, первый из которых активен в ситуациях гпа удлинения блока и второй, когда есть пространственное повреждение двойной ленты ДНК.

В XP-V облет ленты с повреждением ДНК делается не полимеразой pol eta, а другой полимеразой семьи, что приводит к гораздо более высокому уровню ошибок в пути ремонта TLS. Pol eta может вставлять нуклеотиды в ленту ДНК даже при наличии поражения, и это полимеразы семьи Y с самой низкой погрешностью.

Дефекты в пути восстановления ДНК может вызвать заболевания, помимо XP, такие как синдром Кокейна и трихотриодистрофия, и, возможно, даже сопутствующие проявления, такие как XP / deSanctis-Cacchione синдром.

Лечение XP является паллиативным. Он состоит из специфических УФ-протекторов, препаратов, ремонтных ферментов, аденовирусных переносчиков, криохирургии, PDT, хирургического удаления опухолей и психологического сопровождения.

ССЫЛКИ

ANTUNES, A. A.; ANTUNES, A. P.; SILVA, P. V. A criocirurgia como tratamento alternativo do xeroderma pigmentoso. Revista Odonto Ciência, v. 22, n. 57, p. 228-232, set. 2007.

BENSENOUCI, S.; LOUHIBI, L.; VERNEUIL, H.; MAHMOUDI, K.; SAIDI-MEHTAR, N. S. Diagnosis of Xeroderma Pigmentosum Groups A and C by Detection of Two Prevalent Mutations in West Algerian Population: A Rapid Genotyping Tool for the Frequent XPC Mutation. BioMed Research International, v. 2016, n. 2180946 jun. 2016.

CASTRO, L. P. Caracterização genotípica de pacientes brasileiros com deficiência em processos de reparo de DNA. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 36. 2016.

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil Medicina. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

CHAIBUB, S. C. W. Alta incidência de *Xeroderma Pigmentosum* em comunidade no interior de Goiás. Surg Cosmet Dermatol, Goiânia, v. 3, n. 1, p. 81-83, jan/mar. 2011.

CLEAVER, J. E.; FEENEY, L.; TANG, J. Y.; TUTTLE, P. Xeroderma Pigmentosum Group C in an Isolated Region of Guatemala. Journal of investigative dermatology, v.127, n. 2, p. 493-496., fev. 2007.

DANTAS, E. B. XERODERMA PIGMENTOSO: RELATO DE CASO. Tese (Trabalho de Conclusão de Curso de Medicina) – Universidade Federal de Sergipe. Lagarto, p. 38, 2018.

DUPUY, A.; VALTON, J.; LEDUC, S.; ARMIER, J.; GALETTO, R.; GOUBLE, A.; LEBUHOTEL, C.; STARY, A.; PAQUES, F.; DUCHATEAU, P.; SARASIN, A.; DABOUSSI, F. Targeted Gene Therapy of Xeroderma Pigmentosum Cells Using Meganuclease and TALEN. PLoS One, v. 8, n. 11., páginas, nov. 2013.

FELTES, B. C. Estudo conformacional do complexo proteico DDB2-DDB1 e suas diferentes variantes mutantes na doença Xeroderma Pigmentosum. Tese (Doutorado em Biologia celular e molecular) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 100. 2017.

HALKUD, R.; SHENOY, A. M.; NAIK, S. M.; CHAVAN, P.; SIDAPPA, K. T.; BISWAS, S. Xeroderma pigmentosum: clinicopathological review of the multiple oculocutaneous malignancies and complications. Indian Journal of Surgical Oncology, v. 5, n. 2, p. 120-124, abr. 2014.

LEITE, R. A. Uso de vetores adenovirais no diagnóstico de portadores de xeroderma pigmentosum e em estudos de reparo de DNA. Tese (Doutorado em microbiologia) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 41, 2008.

LERNER, L. K. Papel das proteínas XPD e DNA polimerase eta nas respostas de células humanas a danos no genoma. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 201. 2014.

LIU, G.; CHEN, X. DNA Polymerase η , the Product of the Xeroderma Pigmentosum Variant Gene and a Target of p53, Modulates the DNA Damage Checkpoint and p53 Activation. American Society of Microbiology, v. 26, n. 4, p. 1398-1413, fev. 2006.

MORENO, N. C. Efeitos da luz UVA em células de pacientes com Xeroderma Pigmentosum Variante. Tese (Doutorado em Genética) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 39. 2017.

MORI, M. P., Novo papel da proteína XPC na regulação dos complexos da cadeia de transporte de elétrons e desequilíbrio redox. Tese (Doutorado em Bioquímica) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 174. 2015.

MOURA, L. M. S. Busca de variantes em sequência de DNA proveniente de pacientes com deficiência em processos de reparo do genoma. Tese (Mestrado em Bioinformática) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 80. 2015.

OLIVEIRA, C. R. D; ELIAS, L.; BARROS, A. C. M; CONCEIÇÃO, D. B. Anestesia em Paciente com Xeroderma Pigmentoso. Relato de Caso. Revista Brasileira de Anestesiologia, Florianópolis, v. 53, n. 1, p. 46-51, jan/fev. 2003.

ORTEGA-RECALDE, O. O.; VERGARA, J. I.; FONSECA, D. J.; RIOS, X.; MOSQUERA, H.; BERMUDEZ, O. M.; MEDINA, C. L.; VARGAS, C. I.; PALLARES, A. E.; RESTREPO, C. M.; LAISSUE, P. Whole-Exome Sequencing Enables Rapid Determination of Xeroderma Pigmentosum Molecular Etiology. *Plos One*, v. 8, n. 6, jun. 2013.

PRIBERAM DICIONÁRIO. Disponível em: <<https://dicionario.priberam.org/quadro%20clinico>>. Acesso em: 24 mar. 2020.

PUUMALAINEN, M. R.; RUTHERMANN, P.; MIN, J. H.; NAEGELI, H. Xeroderma pigmentosum group C sensor: unprecedented recognition strategy and tight spatiotemporal regulation. *Cellular and Molecular Life Sciences*, v. 73, 547-566, out. 2016.

RIBEIRO, M. G.; ZUNTA, G. L.; SANTOS, J. S.; MORAES, A. M.; LIMA, C. S. P.; ORTEGA, M. M. Clinical features related to xeroderma pigmentosum in a Brazilian patient diagnosed at advanced age. *Dove Medical Press*, v. 11, p. 89-92, ago. 2018.

SANTIAGO, S. P. Estudo de polimorfismos de genes de reparo do DNA em lesão de fita simples e sua associação com aspectos clínicos e laboratoriais de portadores de síndrome mielodisplásica. Tese (Mestrado em ciências médicas) - Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, p. 111. 2015.

SCOTTINI, A. Dicionário escolar da língua portuguesa. Blumenau: Todolivre Editora, 2017.

SOLTYS, D. T. Análise da natureza genotípica de pacientes Xeroderma pigmentosum Brasileiro. Tese (Doutorado em Microbiologia) - Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 43. 2010.

UEDA, T.; KANDA, F.; AOYAMA, N.; FUJII, M.; NISHIGORI, C.; TODA, T. Neuroimaging features of xeroderma pigmentosum group A. *Brain and Behavior*, v. 2, n. 1, p. 1-5, jan. 2012.

VIANA, F. O.; CAVALEIRO, L. H. S.; CARNEIRO, C. M. M. O.; BITTENCOURT, M. J. S.; BARROS, R. S.; FONSECA, D. M. Você conhece esta síndrome? Síndrome de DeSanctis-Cacchione: relato de caso com esquizencefalia. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 86, n. 5, p.1029-38, 2011.

ZAMARRÓN, A.; GARCÍA, M.; RÍO, M.; LARCHER, F.; JUARRANZ, A. Effects of photodynamic

therapy on dermal fibroblasts from xeroderma pigmentosum and Gorlin-Goltz syndrome patients. *Oncotarget*, v. 8, n. 44, p. 77385-77399, set. 2017.

[¹] Студент-медик. Федеральный университет Амапы (UNIFAP).

[²] Студент-медик. Федеральный университет Амапы (UNIFAP).

[³] Студент-медик. Федеральный университет Амапы (UNIFAP).

[⁴] Медицинский академик. Федеральный университет Амапе (UNIFAP).

[⁵] Медицинский ученый. Федеральный университет Амапе (UNIFAP).

[⁶] Биолог, кандидат теоретических и летных исследований, профессор и исследователь курса химии Института базового, технического и технологического образования Амапе (IFAP).

[⁷] Биолог, кандидат медицинских наук по актуальным заболеваниям, профессор и исследователь курса физкультуры, Федеральный университет Паре (UFPA).

[⁸] Богослов, кандидат психологических наук, исследователь Центра исследований и перспективных исследований (CEPA).

[⁹] Доктор педагогических и медицинских наук, профессор и исследователь медицинского курса кампуса Макапе, Федеральный университет Амапе (UNIFAP).

[¹⁰] Биомедицинская, PhD в актуальных заболеваний, профессор и исследователь в Эстесио-де-Са колледж, Макапе.

[¹¹] Биомедицинская, PhD в актуальных заболеваний, профессор и исследователь медицинского курса Макапе Кампус, Федеральный университет Амапе (UNIFAP).

Отправлено: март 2020 года.

Утверждено: март 2020 года.